

Il lavoro nella formazione degli studenti universitari: sistematizzare il dibattito contemporaneo italiano

*Davide Richard Bramley**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La metodologia. – 3. L'università italiana post-pandemia: tra nuovi competitors e necessità di rinnovamento. – 4. Spunti di riflessione per l'alternanza: due contributi sul sistema duale tedesco. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Il tema dell'alternanza formativa è stato, ed è tutt'ora, uno degli argomenti maggiormente discussi all'interno del dibattito pedagogico nazionale e internazionale, tanto da aver interessato ricercatori e Autrici appartenenti a società, epoche e comunità scientifiche differenti. Le ragioni alla base di tale interessamento nei confronti della possibilità di intravedere nell'alternanza un principio pedagogico ⁽¹⁾, o, più semplicemente, una possibilità meritevole rispetto ad una didattica più teorica ⁽²⁾, risiedono nelle opportunità evincibili dalla potenziale conciliazione di due elementi che, per motivazioni varie, sono stati spesso separati e gerarchizzati come proprietà che non possono convivere e collegarsi vicendevolmente: la teoria, appresa all'interno degli istituti cosiddetti "formali", e la pratica, concetto che si riferisce principalmente al lavoro e all'esperienza sul campo.

* *Dottorando in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro Università degli Studi di Siena.*

⁽¹⁾ A. POTESTIO, *Alternanza formativa: radici storiche e attualità di un principio pedagogico*, Studium, 2020, p. 15.

⁽²⁾ E. MASSAGLI, *La didattica esperienziale. Apprendistato e impresa didattica nei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione*, Studium, 2023.

Tuttavia, come è stato espresso da Bruno Rossi ⁽³⁾, ad oggi l'apprendimento teorico e la formazione sul campo non rappresentano più momenti separati da quelli strettamente lavorativi; al contrario, essi coesistono all'interno di un intreccio articolato e situato. Una formazione slegata e distaccata dall'organizzazione e dalle pratiche lavorative finirà, di conseguenza, con il limitarsi all'erogazione di informazioni e nozioni di carattere esclusivamente teorico-operativo ⁽⁴⁾. A tal proposito, aggiungono Forti e Varchetta ⁽⁵⁾, i molteplici quanto accelerati cambiamenti sociali rendono sempre meno accettabile e utilizzabile la logica sequenziale tra formazione e lavoro: più marcato è il distanziamento dalla convinzione che lo sviluppo professionale sia determinato dalla mera e semplice trasmissione di conoscenze nozionistiche.

Per questa ragione, all'interno del panorama italiano la possibilità di coniugare le lezioni proposte negli istituti superiori e nelle università con dei momenti di formazione sul campo è stata più volte vagliata sia dai ricercatori accademici, che da parte di un maggiore interessamento della sfera politica ⁽⁶⁾, con il preciso scopo di costituire un ponte tra “scuola e fabbrica”, sviluppando e condividendo conoscenze e competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro, oltre che per scongiurare la mancata valorizzazione del titolo di studio all'interno delle organizzazioni. Nonostante questi primi elementi a supporto delle motivazioni del *paper* potrebbero già giustificare l'interesse per l'argomento scelto, è opportuno specificare come il bisogno di approfondire il tema dell'alternanza formativa accademica possa essere sostenuto anche dai recenti dati nazionali. Come riportato dal rapporto annuale dell'Istat del 2019, lo scenario italiano prima della pandemia ⁽⁷⁾ mostrava un preoccupante *mismatch* tra la domanda e l'offerta di lavoro, con particolare rilevanza nei confronti della “sovrainstruzione”, fenomeno che si verifica quando il

⁽³⁾ B. ROSSI, *Pedagogia delle organizzazioni: il lavoro come formazione*, Guerini Scientifica, 2007, p. 179.

⁽⁴⁾ G. BERTAGNA, *Condizioni pedagogiche per non dimezzare il significato dell'alternanza formativa e dell'alternanza scuola lavoro*, in *CQIIA Rivista*, 2016, n. 18.

⁽⁵⁾ D. FORTI, G. VARCHETTA, *L'approccio psicoanalitico allo sviluppo delle organizzazioni*, Franco Angeli, 2001, p. 184.

⁽⁶⁾ Ci si riferisce all'intervento del 2015: disciplinato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile.

⁽⁷⁾ Si fa riferimento alla propagazione del virus denominato Covid-19 e diffusosi a partire dalla fine del 2019 in tutto il mondo, portando le istituzioni e le organizzazioni a prendere provvedimenti di natura politica, economica e sociale.

titolo di studio posseduto dai lavoratori è superiore rispetto a quello richiesto per accedere o per svolgere una data professione: tale criticità comporta conseguenze negative per via di un mancato ritorno sia economico che sociale degli investimenti sostenuti a livello individuale e collettivo ⁽⁸⁾.

La problematica riscontrata sembra abbracciare la possibilità di determinare nuove prospettive formative, oltre che organizzative, affinché divenga possibile individuare una soluzione in grado di scongiurare il dilagarsi di questo fenomeno, caratteristica sfavorevole alla valorizzazione del percorso scolastico e accademico delle persone. Inoltre, ripercorrendo la relazione più recente rilasciata nel 2023 dall'Istat viene chiaramente riportato come, sebbene il titolo di studio abbia comunque un ruolo centrale nella partecipazione al mercato del lavoro, la mancanza di esperienza lavorativa possa costituire una discriminante difficile da colmare, la quale porta gli individui ad avere difficoltà nell'inserimento in impresa, con il rischio di dover accettare lavori meno qualificanti rispetto al percorso formativo svolto ⁽⁹⁾.

A supporto dell'alternanza, l'istruzione superiore rappresenta un fondamentale crocevia tra l'acquisizione di conoscenze teoriche e la preparazione pratica per affrontare le sfide del mondo del lavoro ⁽¹⁰⁾, il quale richiederà, sempre più frequentemente, capacità e competenze in continuo aggiornamento, flessibilità e adattabilità.

Per questa ragione, come espresso da Giuseppe Bertagna ⁽¹¹⁾, approfondire il tema dell'alternanza formativa, con particolare riferimento all'ambito universitario, potrebbe divenire un'importante opportunità per il panorama italiano di valorizzare la realtà accademica in termini di spendibilità e competitività sul mercato nazionale e internazionale, garantendo ai propri studenti un titolo che certifichi non solo le conoscenze apprese, ma anche lo sviluppo di competenze indispensabili per un efficace inserimento in impresa ⁽¹²⁾. La disconnessione percepita tra “teoria e pratica”

⁽⁸⁾ MINISTERO DEL LAVORO, ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, *Il mercato del lavoro 2018, Verso una lettura integrata*, 2019.

⁽⁹⁾ ISTAT, *Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese*, 2023, cap. 2, *Cambiamenti nel mercato del lavoro e investimenti in capitale umano*.

⁽¹⁰⁾ G. BERTAGNA, *Condizioni pedagogiche per non dimezzare il significato dell'alternanza formativa e dell'alternanza scuola lavoro*, cit.

⁽¹¹⁾ G. BERTAGNA, *Lavoro e formazione dei giovani*, La Scuola, 2014.

⁽¹²⁾ P. BERTULETTI, *Quale «formazione» professionale? Una rilettura di Georg Kerschensteiner (1854-1932)*, Studium, 2021.

all'interno delle università italiane, nei confronti delle richieste aziendali, ha suscitato interrogativi sull'effettiva preparazione dei laureati, considerata troppo distaccata e incentrata sulla memorizzazione di nozioni piuttosto che sulla messa in atto di tali conoscenze⁽¹³⁾. In un contesto storico in cui l'evoluzione accelerata delle dinamiche sociali ed economiche interne a una società mutevole e instabile⁽¹⁴⁾ richiede competenze versatili e in continuo rinnovamento, l'approccio considerato "tradizionale", basato esclusivamente sulla trasmissione di conoscenze nozionistiche, appare sempre più limitato e difficilmente in grado di rispondere adeguatamente ai repentini cambiamenti sociali.

Alla luce degli elementi presentati, si desidera proporre una trattazione che includa le riflessioni e gli spunti proposti dagli studiosi che si sono interessati al tema posto in esame. L'obiettivo è quello di incoraggiare il confronto e il dibattito dell'alternanza formativa accademica e "allenare" le difficoltà sopra elencate, promuovendo un avvicinamento tra l'ambito universitario e quello lavorativo, affinché si possa garantire un titolo di studio in grado di sostenere competenze pratiche oltre che conoscenze teoriche, individuandone i possibili ed eventuali vantaggi. La volontà di racchiudere i pareri e le idee dei principali Autori di questo argomento⁽¹⁵⁾ si concilierà con l'inserimento di due studi che sono stati condotti all'interno di un altro Paese della comunità europea: la Germania. Si è scelto di considerare tale scenario per merito degli enormi passi in avanti e progressi che il sistema duale tedesco è stato in grado di produrre dagli anni 2000 fino ad ora⁽¹⁶⁾, grazie in particolar modo ai fondamenti teorici prodotti da Georg Kerschensteiner⁽¹⁷⁾.

È opportuno precisare come il confronto tra le considerazioni esposte a livello nazionale e i contributi sul sistema duale tedesco non sarà finalizzato per proporre un'ingenua "sovrapposizione" o imitazione del modello adoperato in Germania, il quale è frutto di una lunga evoluzione

⁽¹³⁾ F. MAGNI, *L'università e il rilancio della formazione terziaria. Nuovi paradigmi culturali*, Studium, 2023, pp. 34-45.

⁽¹⁴⁾ M. AUGÉ, *Non luoghi*, Elèuthera, 2018.

⁽¹⁵⁾ Considerando l'interesse per l'ambiente accademico italiano, si andranno a considerare prevalentemente gli AA. e le AA. nazionali che hanno contribuito a sviluppare e promuovere il dibattito.

⁽¹⁶⁾ A. GÖHRINGER, *University of cooperative education–karlsruhe: the dual system of higher education in Germany*, in *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 2002, vol. 3, n. 2, p. 58.

⁽¹⁷⁾ G. KERSCHENSTEINER, *Il concetto della scuola di lavoro*, Marzocco, 1954.

storica⁽¹⁸⁾, bensì per promuovere un dialogo e per coglierne le ragioni delle straordinarie performance che è in grado di produrre. La domanda di ricerca che intende muovere l'esposizione è relativa ai possibili vantaggi che un'implementazione dell'alternanza formativa in ambito accademico potrebbe promuovere nei confronti degli studenti, delle università e delle imprese coinvolte in Italia. Per poter rispondere alla questione, si introdurrà un quadro teorico nazionale che riesca a delucidare quali possano essere i limiti e le possibilità delle università italiane, soprattutto alla luce delle consapevolezza emerse durante il periodo pandemico e per via degli accelerati cambiamenti sociali. Attraverso lo stato dell'arte e il confronto con il modello di successo tedesco si mira ad incoraggiare un dibattito proficuo verso una riflessione sulla possibile integrazione dell'alternanza nel contesto accademico italiano, per assottigliare la discordanza tra le conoscenze apprese e le competenze richieste, per rafforzare il legame tra università e impresa e per promuovere un titolo di studio che valorizzi il percorso formativo svolto dagli studenti accademici.

2. La metodologia

Il seguente *paper* si basa su una metodologia di revisione della letteratura condotta attraverso le fasi proposte da John W. Creswell⁽¹⁹⁾, con l'obiettivo di esaminare le considerazioni e le riflessioni degli Autori che hanno trattato il tema dell'alternanza formativa in ambito accademico in Italia. Oltre a questo, si desidera promuovere un ulteriore spunto di approfondimento, proponendo un confronto con due articoli che sono stati prodotti in merito al sistema duale tedesco, affinché si possa costituire un dialogo proficuo per l'individuazione di vantaggi e opportunità verso le quali riflettere, dibattere e, eventualmente, intervenire. Occorre specificare come l'interesse nei confronti delle università duali situate in Germania nasca per merito dei successi che il sistema duale tedesco è riuscito a ottenere nel corso del tempo⁽²⁰⁾, garantendo dei risultati formativi

⁽¹⁸⁾ P. BERTULETTI, *op. cit.*, pp. 41-50.

⁽¹⁹⁾ J.W. CRESWELL, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, 2014.

⁽²⁰⁾ P. BERTULETTI, *op. cit.*

e occupazionali positivi e di necessaria attenzione ⁽²¹⁾. Di conseguenza, la decisione di proporre un approfondimento maggiormente empirico nei confronti del sistema duale tedesco, attraverso i due studi proposti, è giustificata dall'importanza che la Germania ha avuto, e ha tutt'ora, in termini di alternanza formativa accademica.

La prima fase della revisione ha previsto la delucidazione dell'argomento da approfondire, ovvero il tema dell'alternanza formativa in ambito accademico in Italia. Partendo dalla ricerca bibliografica all'interno delle banche dati accademiche, dei principali motori di ricerca per gli articoli universitari (come ERIC e Google Scholar) e grazie alle biblioteche fisiche e digitali, è stato possibile individuare diversi manuali e saggi da poter prendere in considerazione.

Le fonti sono state individuate e selezionate utilizzando le parole chiave: "alternanza formativa", "università italiana post pandemia", "sistema duale tedesco" e "lavoro formativo", arrivando a selezionare 38 contributi relativi al tema posto in esame.

Sono stati considerati quegli articoli e manuali che trattano in modo approfondito l'argomento dell'alternanza formativa e della sua relazione con l'ambiente accademico nazionale, oltre che le riflessioni in merito al valore del lavoro come possibile attività formativa e sviluppatrice di competenze, prendendo visione dei materiali principalmente attinenti alla disciplina pedagogica. Tuttavia, poiché si desiderava considerare esclusivamente i contributi pertinenti all'ambito accademico con i riferimenti relativi alle parole chiave selezionate, è stato necessario escludere undici contributi, i quali trattavano il tema dell'alternanza all'interno delle scuole superiori o consideravano una prospettiva di analisi principalmente giuridica o politica ⁽²²⁾. In tal senso, una volta raccolti i potenziali articoli e documenti, è stata condotta una selezione dei contributi valutando la rilevanza e la qualità di ciascuna fonte in base agli obiettivi della revisione. Questo processo ha coinvolto la lettura degli abstract e dei testi attraverso l'applicazione di criteri di inclusione ed esclusione

⁽²¹⁾ S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *Apprendistato in evoluzione. Traiettorie e prospettive dei sistemi duali in Europa e in Italia*, Inapp Report, 2021, p. 27.

⁽²²⁾ La scelta di escludere alcuni dei contributi emersi attraverso la ricerca condotta con le parole chiave predefinite è relativa alla mancata attinenza degli articoli nei confronti degli obiettivi del seguente paper: infatti, in alcuni casi il tema dell'alternanza formativa veniva trattato con riferimento alle scuole superiori, mentre in altri casi si adottavano prospettive e riflessioni prettamente giuridiche o politiche, poco inerenti con la disciplina pedagogica.

predefiniti, relativi sia alle parole chiave sopra proposte, sia all'importanza che tali articoli avessero nei confronti dell'ambiente accademico. Dopo questa scrematura, sono stati estratti i temi, i concetti e gli argomenti affrontati dagli Autori che si sono interessati alla questione accademica, individuando le evidenze empiriche, le idee, le proposte e le conclusioni sostenute dai ricercatori e dalle ricercatrici all'interno del panorama nazionale. Una volta ricavate le informazioni rilevanti, è stata effettuata una comparazione tra le differenti prospettive, individuando tendenze similari, parole chiave ricorrenti e riferimenti bibliografici citati. Infine, come già specificato, sono stati inclusi due articoli esteri relativi al sistema duale tedesco e alle considerazioni relative all'alternanza, affinché si potesse mostrare alcune delle casistiche, delle ricerche e delle metodologie organizzative sul concreto funzionamento di questo sistema duale adoperato da diverse università tedesche.

La scelta adoperata verso i due articoli è stata condotta individuando una chiara attinenza ai temi emersi durante la rassegna teorica nazionale. In tal senso, la presenza dei molteplici argomenti proposti dagli Autori esteri in riferimento alla potenziale conciliazione del sapere teorico con l'esperienza sul campo andava a collegarsi con le tematiche che sono state affrontate a livello nazionale. Nonostante la presenza di ulteriori spunti di approfondimento e riflessione provenienti anche da altre ricerche condotte sul sistema duale tedesco, è importante sottolineare una difficoltà di selezione che è derivata sia dall'accesso alle fonti che per i limiti temporali⁽²³⁾. Se le limitazioni di tempo e di accesso alle informazioni possono risultare fattori selezionanti di due casistiche piuttosto che molteplici, occorre specificare che la scelta dei due contributi è stata ponderata specialmente per l'attinenza agli obiettivi del *paper* e la pertinenza con gli argomenti e le riflessioni emerse nel contesto nazionale.

Ad ogni modo, il confronto con il modello di successo della Germania è stato effettuato sia per mostrare il valore formativo e organizzativo di questo sistema duale, che per evidenziare alcuni vantaggi che sono stati riscontrati empiricamente, garantendo una chiave di interpretazione maggiormente empirica tra le riflessioni emerse a livello nazionale e gli studi condotti sul sistema duale.

Per concludere la delucidazione degli aspetti metodologici, è importante specificare come l'insieme delle fonti selezionate per la revisione della letteratura includano non solo gli articoli accademici e i manuali proposti

(23) J.W. CRESWELL, *op. cit.*

dagli Autori e dalle Autrici considerati, bensì anche report nazionali e dati utili per comprendere al meglio la situazione interna alla penisola italiana.

3. L'università italiana post-pandemia: tra nuovi competitors e necessità di rinnovamento

In un recente libro scritto da Francesco Magni ⁽²⁴⁾, l'Autore espone chiaramente come, a seguito del fenomeno pandemico, le università debbano necessariamente procedere parallelamente sia con una valorizzazione del passato, ricostituendo le accademie come delle “cattedrali della conoscenza ⁽²⁵⁾”, che usufruire delle nuove consapevolezze e sfide emerse dagli inizi del 2020 per avviare dei processi di rinnovamento e cambiamento organizzativo. Se con il primo punto si auspica ad un ritorno dei luoghi accademici come ambienti promotori di conoscenza, ricerca, libertà intellettuale e creatività ⁽²⁶⁾, attraverso il secondo fattore si considererebbero le possibili ed eventuali modifiche da apportare all'erogazione del servizio di formazione terziaria, individuando potenziali ostacoli e punti di forza per intraprendere degli accorgimenti laddove necessari.

La pandemia ha infatti accelerato alcune consapevolezze che stavano sempre più rapidamente emergendo per quanto riguarda l'università italiana.

Prima fra tutte, la continua crescita delle iscrizioni da parte degli studenti verso le università telematiche, 11 nella penisola ⁽²⁷⁾. Questo aumento può intendersi sia come una preferenza, da parte degli studenti, di avviare percorsi formativi che possano essere condotti direttamente da remoto, sia come una mancanza di interesse nei confronti del valore promosso dalle università cosiddette “tradizionali”, dove, ad eccezione di situazioni straordinarie come la crisi pandemica, si erogano i corsi in aula, in presenza.

⁽²⁴⁾ F. MAGNI, *op. cit.*

⁽²⁵⁾ J. WILLIAMS, *Stoner* [1965], trad. it. di S. TUMMOLINI, Fazi, 2012, pp. 36-37.

⁽²⁶⁾ E. GARRONI, *Creatività*, Quodlibet, 2010.

⁽²⁷⁾ Nell'anno accademico 2010-2011 il numero di studenti nelle università telematiche era pari al 2,2% del totale iscritti in Italia, mentre tra il 2020 e il 2021 si registra un numero di studenti oltre al 10% sul totale (<http://ustat.miur.it>).

Il secondo elemento riguarda la diffusione di istituzioni e organizzazioni alternative alle accademie, in grado di offrire dei titoli e delle certificazioni che potrebbero ugualmente rendere più accattivante un *curriculum vitae*, attraverso il rilascio di attestazioni ottenute con un dispendio minore di tempo rispetto ai tre o cinque anni per il conseguimento di una laurea.

Terzo ed ultimo fattore da considerare è il *mismatch* tra le conoscenze apprese in aula e le competenze richieste in impresa ⁽²⁸⁾, fenomeno che riconduce lo studente e futuro lavoratore ad una mancata valorizzazione del proprio titolo di studio e percorso svolto, oltre all'impossibilità, da parte dei datori di lavoro, di individuare una figura ricercata adatta al lavoro da proporre, conducendo una percentuale sempre maggiore di laureati a fenomeni di *overeducation* ⁽²⁹⁾.

Considerando insieme i primi due elementi che sono stati proposti in riflessione, sono presenti altrettante importanti questioni da affrontare: il declino del cosiddetto "monismo universitario" ⁽³⁰⁾ e il fenomeno annesso di miopia organizzativa ⁽³¹⁾. Con il primo concetto si può intendere l'univocità del ruolo delle accademie come uniche dispensatrici di un'istruzione superiore ⁽³²⁾; tuttavia, come accennato, tale percezione che le persone hanno dell'istituzione universitaria pare ad oggi essere in peggioramento e regressione. La presenza di ulteriori istituzioni, organizzazioni e imprese che garantiscono una formazione maggiormente pratica e flessibile, rispetto a quella fornita dalle università tradizionali, permette agli studenti e ai lavoratori di individuare in queste possibilità una valida alternativa all'istruzione accademica, considerata eccessivamente rigida nei propri programmi e nei tempi di esecuzione. I centri di formazione, i corsi di specializzazione online e le certificazioni rilasciate

⁽²⁸⁾ MINISTERO DEL LAVORO, ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, *op. cit.*

⁽²⁹⁾ Il fenomeno della "sovraistruzione" esposto nell'introduzione (G. DI CASTRO, V. FERRI, A. RICCI, *Vertical mismatch: stime ed evidenze empiriche*, in *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica*, 2017, n. 3).

⁽³⁰⁾ F. MAGNI, *op. cit.*, p. 36.

⁽³¹⁾ Il termine fa riferimento all'incapacità di individuare possibili ed eventuali competitori all'interno dell'ambiente circostante, sia per i "vizi" del successo passato, sia per l'incapacità di adottare una strategia sul lungo periodo, in grado di adattarsi ai cambiamenti e rinnovarsi (P. KOTLER, G. ARMSTRONG, F. ANCARANI, M. COSTABILE, *Principi di Marketing. Diciassettesima edizione*, Pearson, 2019).

⁽³²⁾ F. MAGNI, *op. cit.*, p. 36.

da aziende private attraverso lezioni telematiche ⁽³³⁾ appaiono ad oggi come un'alternativa rispetto al tradizionale percorso accademico, con la speranza che queste soluzioni riescano a favorire un'introduzione agevolata nel mercato del lavoro. Con questo non si sta affermando che tali alternative possano risultare più efficienti dal punto di vista dell'erogazione del servizio e più efficaci per il fine che si sono prefissate, ovvero quello formativo e/o occupazionale; ciò che si desidera esprimere è una presenza sempre maggiore di ulteriori possibilità dalle quali gli atenei dovrebbero guardarsi come a dei potenziali e "pericolosi" *competitors*. Ad ogni modo, nonostante l'eventuale opportunità di integrazione delle lezioni tradizionali con quelle online, la "presenza" nelle aule universitarie tradizionali permane come un valore inderogabile e difficilmente sostituibile ⁽³⁴⁾: ciò che verrebbe a mancare all'interno del processo formativo sarebbe proprio il rapporto umano, l'interazione con il gruppo dei pari e con il corpo docenti, oltre che l'insieme di momenti, formali ed extra formali, che vanno a caratterizzare le lezioni e i corsi, oltre che gli scambi informativi nei corridoi. Infatti, nonostante dalla crisi pandemica si potrebbe optare per una permanenza di alcune attività in modalità telematica e a distanza, questa opportunità dovrà essere implementata a supporto della normale erogazione di servizio e non a sostituzione. Non si intende, quindi, escludere le possibili implementazioni che sono state fatte negli ultimi tre anni nei confronti dell'utilizzo maggiore della tecnologia e delle piattaforme connesse in rete; al contrario, si desidera ottenere il meglio dalle due opzioni di somministrazione, individuando in che modo sarebbe opportuno sfruttare i momenti "online" ad integrazione e supporto di quelli "in presenza" ⁽³⁵⁾. Proseguendo con il secondo elemento accennato, il concetto di "miopia organizzativa" ⁽³⁶⁾ fa riferimento all'incapacità, da parte di un individuo, un'organizzazione o una realtà più ampia, di intravedere e prendere

⁽³³⁾ Si fa riferimento, per esempio, alle certificazioni che vengono rilasciate da Google Coursera.

⁽³⁴⁾ G. BERTAGNA, *Persona e relazione. Per un'epistemologia pedagogica*, in *Ricerche di Psicologia*, 2019, n. 1.

⁽³⁵⁾ Un esempio di possibile implementazione verrà proposto nel successivo paragrafo, grazie ad uno dei contributi proposti sul modello duale tedesco.

⁽³⁶⁾ C. WELLS, D. MORGAN, O. QUICK, *Disasters: A Challenge for the Law*, in *Wasburn Law Journal*, 2000, vol. 39, pp. 502-505. Si veda anche: M. CATINO, *Organizational Myopia: Problems of Rationality and Foresight in Organizations*, Cambridge University Press, 2014.

consapevolezza in merito ad una possibile minaccia derivante dall'ambiente esterno, a causa dell'inserimento di una variabile o per via di un fattore di cambiamento. Nel caso in questione, la presenza di ulteriori possibilità e percorsi di formazione rispetto al mondo accademico deve necessariamente essere considerata come un insieme di potenziali concorrenti, i quali potrebbero, nei prossimi anni, togliere iscritti e studenti alle aule universitarie.

Per far fronte a questa eventualità, le università tradizionali italiane dovrebbero avviare continui processi di rinnovamento nell'erogazione dei propri servizi, individuando periodicamente le opportunità e i cambiamenti da mettere in atto, cogliendo nei periodi di crisi e nei nuovi *competitors* il meglio che possano offrire. Sotto quest'ottica, avvalorare l'idea di un mutamento organizzativo ⁽³⁷⁾ che riesca ad intercettare i cambiamenti e le richieste degli studenti, oltre che del mercato del lavoro stesso, potrebbe risultare una buona strategia da mettere in atto per mantenere o incoraggiare nuovamente la frequentazione delle università tradizionali.

Ad ogni modo, il terzo ed ultimo elemento da considerare riguarda il più volte citato *mismatch* tra l'offerta formativa accademica e le richieste da parte delle imprese. Come presentato nell'introduzione, l'ultimo rapporto dell'Istat rilasciato nel 2023 ⁽³⁸⁾ ha evidenziato come la richiesta di esperienza lavorativa e di praticità siano due fattori necessari e decisivi nel momento della selezione delle figure in ingresso in azienda. Già nel 2014 Giuseppe Bertagna ⁽³⁹⁾ individuò alcune "malattie ⁽⁴⁰⁾" di cui soffre il sistema educativo italiano: tra queste si pone l'accento nei confronti dell'intellettualismo e del dualismo tra "scuola e fabbrica". Se la seconda malattia risulta essere più intuitiva, riferitasi alla separazione mai sconfitta tra l'istruzione scolastica e l'esperienza sul campo, con il termine intellettualismo l'Autore fa riferimento alla convinzione secondo la quale il sapere teorico prevalga d'importanza su quello pratico, nonostante la praticità altro non sarebbe se non l'applicazione dei concetti e delle conoscenze apprese in aula. In tal senso, il tentativo di contrastare queste difficoltà che sono state riscontrate anche da ulteriori Autori e

⁽³⁷⁾ D. VAUGHAN, *The Challenger Launch Decision. Risk Technology, Culture, and Deviance at NASA*, The University Chicago Press, 1996, p. 418.

⁽³⁸⁾ ISTAT, *op. cit.*

⁽³⁹⁾ G. BERTAGNA, *Lavoro e formazione dei giovani*, cit.

⁽⁴⁰⁾ G. BERTAGNA, *Lavoro e formazione dei giovani*, cit., pp. 25-28.

Autrici ⁽⁴¹⁾, seppur con termini differenti, dovrebbe risultare un importante passo da compiere per favorire un maggior dialogo tra la teoria e la pratica.

Naturalmente, avviare un simile processo di rinnovamento dell'esperienza accademica dovrà considerarsi come un processo graduale e non immediato, affinché si eviti un peggioramento ulteriore della situazione attuale ⁽⁴²⁾.

Giunti verso la fine di questa rassegna teorica, è opportuno domandarsi in quale misura l'alternanza formativa sia stata e venga tutt'ora valorizzata all'interno della penisola italiana, considerando tale integrazione pedagogica come un possibile ponte tra il mondo accademico e quello lavorativo. Infatti, valutando la richiesta di maggiore praticità, di esperienza lavorativa e di rinnovamento in virtù delle opportunità offerte dall'ambiente esterno, l'alternanza si colloca adeguatamente come una strada da percorrere da parte degli atenei italiani, per scongiurare il dilagarsi degli elementi di contrasto presentati, garantendo un'erogazione del servizio che integri il valore delle lezioni in aula, in presenza, con i cambiamenti in atto.

All'interno del suo articolo, Giuliana Sandrone ⁽⁴³⁾ ha infatti messo in risalto come il concetto di "gradualità" sia fondamentale per una possibile integrazione tra i due ambienti, quello accademico e quello lavorativo. L'Autrice, nonostante faccia riferimento in larga misura al dispositivo dell'apprendistato introdotto negli istituti superiori di secondo grado, ha presentato le visite guidate, le simulazioni d'impresa e i tirocini curriculari come un possibile primo passo da compiere in favore della proposta pedagogica, nonostante non possa comunque definirsi totalmente come alternanza. Tuttavia, agendo attraverso una gradualità necessaria, avviare soluzioni di integrazione tra "teoria e pratica" potrebbe divenire il primo passo da compiere.

Aggiungono Cappellini, Duranti e Faraoni ⁽⁴⁴⁾ come in Italia, sulla falsariga del sistema duale tedesco, siano state incentivate delle proposte di

⁽⁴¹⁾ Per esempio, i più volte nominati Francesco Magni, Andrea Potestio o Giuliana Sandrone.

⁽⁴²⁾ G. SANDRONE, *Alternanza scuola lavoro. Un dispositivo da applicare o una strategia formativa?*, in *CQIIA Rivista*, 2019, n. 18, p. 14.

⁽⁴³⁾ G. SANDRONE, *op. cit.*, p. 14.

⁽⁴⁴⁾ E. CAPPELLINI, S. DURANTI, N. FARAONI, *L'apprendistato di primo livello venti anni dopo: un'analisi qualitativa del mancato successo del sistema duale all'italiana*, Working Paper IRPET, luglio 2023, pp. 8-9.

alternanza con risultati scarsamente significativi, dove il fine occupazionale ha sempre prevalso su quello formativo. Considerando, tuttavia, una disoccupazione giovanile in aumento ⁽⁴⁵⁾ e una continua richiesta di praticità da parte delle imprese, anche l'obiettivo di agevolare l'occupazione pare essere ancora molto distante, portando i tentativi di miglioramento di questo strumento conciliatorio ad essere scarsamente risolutori. In tal senso, specifica Bertagna ⁽⁴⁶⁾ come gli espedienti legislativi di integrazione delle due sfere di interesse attraverso l'alternanza non abbiano promosso la comunione sperata tra il sapere teorico e quello pratico, ma, al contrario, ne hanno rafforzato la separazione, promuovendo uno strumento prettamente politico e tutt'altro che pedagogicamente valido ⁽⁴⁷⁾. Pare quindi evidente come l'alternanza formativa promossa all'interno della penisola italiana sia ancora ben distante dalla sua reale funzione conciliatoria, oltre che messa in atto. Considerando la discrepanza tra conoscenze apprese e competenze richieste, la sempre maggiore presenza di alternative ed il bisogno impellente di rinnovamento alla luce dei cambiamenti nell'ambiente esterno, questa opportunità integrativa potrebbe risultare un elemento degno di ulteriore riflessione per scongiurare il dilagarsi delle difficoltà e delle sfide contemporanee.

4. Spunti di riflessione per l'alternanza: due contributi sul sistema duale tedesco

Il principio pedagogico basato sull'alternanza formativa ⁽⁴⁸⁾, all'interno dell'ambiente accademico, potrebbe divenire un importante punto di partenza per un processo di miglioramento e cambiamento organizzativo alla luce delle possibilità e delle opportunità evidenziate durante il periodo pandemico. Come rilevano i ricercatori nel campo dell'erogazione

⁽⁴⁵⁾ S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *L'apprendistato in Italia: una misura di politica attiva ancora poco valorizzata*, in *Sinapsi*, 2021, n. 2, pp. 120-133.

⁽⁴⁶⁾ G. BERTAGNA, *Condizioni pedagogiche per non dimezzare il significato dell'alternanza formativa e dell'alternanza scuola lavoro*, cit.

⁽⁴⁷⁾ L'A. fa principalmente riferimento alla decisione di rendere obbligatorie per legge 200 ore di alternanza scuola lavoro nei licei e 400 ore nei tecnici e nei professionali attraverso la l. n. 107/2015.

⁽⁴⁸⁾ A. POTESTIO, *op. cit.*, p. 33.

dei servizi ⁽⁴⁹⁾, ogni “crisi” e situazione di incertezza permette alle persone di entrare in contatto con realtà e variabili che quotidianamente non vengono percepite o considerate ⁽⁵⁰⁾: nonostante il focus fosse indirizzato verso l’opportunità di trasferire determinate attività in modalità telematica, sincrona o asincrona che fosse, l’attenzione e l’interesse dovrebbero essere diretti anche verso un rinnovamento universitario che possa risollevarne i punti critici che sono emersi nell’introduzione e nel paragrafo precedente ⁽⁵¹⁾.

Infatti, considerando il bisogno di promuovere percorsi maggiormente esperienziali che assottiglino il *mismatch* tra conoscenze apprese e competenze richieste e la necessità di costituire percorsi che avvalorino il titolo di studio ottenuto, l’alternanza formativa riesce ad inserirsi coerentemente come possibile soluzione a questi fattori, portando benefici specialmente alle imprese e agli studenti coinvolti. Naturalmente, ciò che si intende far emergere, attraverso i due contributi che verranno a breve proposti, è una maggiore presa di consapevolezza dei vantaggi che potrebbero scaturire anche all’interno dello scenario accademico italiano ⁽⁵²⁾, grazie all’integrazione di percorsi che permettano una più usuale conciliazione dell’atto teorico con quello pratico, affinché si possa fare esperienza concreta delle conoscenze apprese, applicandole a casi e circostanze reali ⁽⁵³⁾.

⁽⁴⁹⁾ C. LOVELOCK, J. WIRTZ, *Services Marketing: People Technology, Strategy*, Pearson, 2007.

⁽⁵⁰⁾ M. CATINO, *op. cit.*

⁽⁵¹⁾ Nonostante questo, il primo articolo che si prenderà in considerazione in merito al sistema duale tedesco includerà delle considerazioni proprio in riferimento all’e-learning.

⁽⁵²⁾ Considerando che altri Paesi europei stanno già investendo risorse e tempo per promuovere percorsi innovativi che migliorino la preparazione dei laureati oltre che il valore derivante dal titolo di studio e dal percorso svolto, come Germania e Francia (F. MARCHETTI, *Il sistema duale e la gestione diretta a confronto*, in *Rivista della Corte dei conti*, 2015, n. 6, pp. 13-27).

⁽⁵³⁾ D. EULER, *Germany’s dual vocational training system: a model for other countries?*, Bertelsmann Stiftung, 2013. L’obiettivo dell’A. è lo sviluppo del sistema duale tedesco negli altri Paesi, individuandone e specificandone le sue caratteristiche essenziali e permettendo di individuare quali siano gli elementi che si possono impiantare nei sistemi di formazione stranieri, considerando un adattamento.

Il primo articolo che si desidera prendere in considerazione è stato elaborato dai ricercatori Parlow e Röchter nel 2016 ⁽⁵⁴⁾ e tratta il tema dell'alternanza attraverso un servizio che è stato progettato dall'Università di Scienze Applicate (Fachhochschule der Wirtschaft, FHDW) in collaborazione con un'importante azienda tedesca di telecomunicazioni. Il testo riesce a cogliere le peculiarità di questo sistema, individuandone i vantaggi e ponendo l'enfasi sull'organizzazione delle lezioni, specialmente in riferimento a un corretto utilizzo delle piattaforme di e-learning ⁽⁵⁵⁾ in favore dei processi erogati. Rispetto alle tematiche presenti nell'articolo, si desidera focalizzare l'attenzione su tre fattori: offerta formativa duale, vantaggi per le imprese e punti di criticità. Riguardo il primo aspetto, i due Autori ⁽⁵⁶⁾ specificano come il programma formativo proposto dall'università FHDW implementi l'idea di un approccio a sistema duale agli studi accademici classici, prevedendo, tuttavia, periodi di presenza più lunghi sul posto di lavoro. Il tempo che gli studenti trascorrono all'interno del campus è quindi più breve e le piattaforme mediatiche permettono di seguire i seminari e parte delle lezioni, evitando un continuo spostamento dai due luoghi. La fruizione di queste aule virtuali consente agli insegnanti di usufruire di una serie di strumenti per la comunicazione, la presentazione e la collaborazione che vengono messi insieme attraverso un'interfaccia comune, promuovendone l'utilizzo per tutta la durata del corso.

⁽⁵⁴⁾ H. PARLOW, A. RÖCHTER, *Cooperation between business and academia in Germany – A critical analysis of new trends in designing integrated study programs based on E-Learning*, in *Universal Journal of Educational Research*, 2016, vol. 4, n. 9.

⁽⁵⁵⁾ Con e-learning, termine che fa riferimento alla formazione a distanza, si intende l'utilizzo della tecnologia, delle strumentazioni digitali e della rete posti a servizio dell'apprendimento, con l'obiettivo di migliorare la fruizione di risorse e servizi, l'interscambio e la collaborazione a distanza fra gli utenti (N. DI DOMENICA, A. REDIVO, E. ROZZONI, G. CRIPPA, *Digital Marketing: data, analytics, tecnologie e canali digitali*, Pearson, 2020). Tuttavia, gli AA. protagonisti dell'articolo ci tengono a precisare che la peculiarità di questa modalità vada intesa come un insieme di strumenti che un insegnante può utilizzare per trasferire le conoscenze attraverso i media elettronici in un luogo di apprendimento in cui l'insegnante stesso non è presente (H. PARLOW, A. RÖCHTER, *op. cit.*).

⁽⁵⁶⁾ H. PARLOW, A. RÖCHTER, *op. cit.*

I vantaggi che emergono dall'articolo sono molteplici e riguardano gli studenti, le università e le organizzazioni ⁽⁵⁷⁾, con particolare rilevanza per le piccole e medie imprese, comunemente definite: PMI ⁽⁵⁸⁾. Primo fra tutti, l'elevata occupabilità degli universitari coinvolti in questi programmi duali, i quali si ritrovano ad avere una ricca esperienza sul campo alternata a momenti di formazione e delucidazione delle attività svolte, garantendo una preparazione che soddisfi l'esigenza delle imprese di avere dipendenti con conoscenze e competenze adeguate. In secondo luogo, le attività di formazione e sviluppo contribuiscono fortemente alla reputazione di un'azienda in qualità di datore di lavoro "attraente", assicurando l'assunzione di giovani di talento e ben preparati. Terzo elemento, le dimensioni ridotte delle PMI permettono agli studenti di familiarizzare velocemente con gli altri lavoratori, intensificando le reti sociali e amicali, promuovendo periodi di collaborazione che consentano una piena integrazione nell'ambiente lavorativo e nella cultura aziendale. Infine, la cooperazione tra impresa e università assicura il trasferimento delle conoscenze, la comunicazione e il suggerimento di nuove modalità di insegnamento e coordinamento. Malgrado le forti argomentazioni che emergono a favore di uno stretto legame tra imprese e accademie attraverso programmi di studio duali, occorre considerare alcune criticità che sono state presentate nell'articolo ⁽⁵⁹⁾.

La sfida maggiore è nei confronti degli studenti: a causa della struttura specifica del programma, essi devono integrare una parte considerevole del loro apprendimento accademico nella vita lavorativa quotidiana, una responsabilità mentalmente e fisiologicamente impegnativa, la quale richiede una buona dose di motivazione e disciplina.

Dal punto di vista delle università, è fondamentale che queste non si lascino trascinare in suggerimenti eccessivamente focalizzati verso l'azienda, ma, al contrario, riescano a mantenere un'indipendenza decisionale che permetta la stesura di programmi formativi coerenti con il proprio ruolo. Il rischio maggiore è che non si riesca a bilanciare e modellare le esigenze del posto di lavoro con quelle accademiche in modo efficiente per gli organizzatori ed efficace per gli studenti.

⁽⁵⁷⁾ M. WEICH, *Erfolgsmodell "duales Studium"*, in H. LOEBE (ed.), *Studium ohne Abitur: Möglichkeiten der akademischen Qualifizierung für Facharbeiter. Wirtschaft und Bildung*, Bertelsmann Verlag, 2009, vol. 54, pp. 161-168.

⁽⁵⁸⁾ Le PMI sono le piccole o medie imprese (le piccole hanno un numero di dipendenti inferiori a 50 e le medie non superano i 249 dipendenti).

⁽⁵⁹⁾ H. PARLOW, A. RÖCHTER, *op. cit.*

Il secondo articolo è meno recente del precedente ed è stato elaborato dal ricercatore A. Göhringer nel 2002 sulla base di una ricerca condotta nei confronti del sistema di alta formazione della “University of cooperative education”: Karlsruhe (DHBW), per comprendere il modello tedesco di educazione duale proposto dalla già menzionata accademia ⁽⁶⁰⁾. Stando al report redatto è possibile cogliere alcune peculiarità relative alla valutazione che i datori di lavoro partecipanti all’indagine ⁽⁶¹⁾ hanno esplicitato nei confronti della modalità di formazione della DHBW: uno dei risultati più promettenti è l’assunzione dei laureati dell’università duale su base permanente dopo il conseguimento della laurea.

Infatti, stando ai dati riportati ⁽⁶²⁾, solo il 13% degli studenti della DHBW ha cambiato datore di lavoro di propria iniziativa o non è stato assunto dall’azienda formatrice, rimanendo piacevolmente soddisfatti della permanenza nell’organizzazione ospitante.

Un altro fattore degno di nota è il pensiero ricorrente dei datori (83%), secondo i quali i laureati tradizionali non sono generalmente in grado di svolgere il proprio lavoro senza una formazione specifica. Infine, emerge il rispetto per il titolo di studio e il percorso formativo svolto dagli studenti del sistema duale: i datori di lavoro che hanno partecipato all’indagine hanno confermato che l’assunzione di personale *junior* qualificato sia stato considerato un privilegio non da poco, usufruendo del programma formativo accademico, in collaborazione con la propria impresa, come un mezzo di reclutamento estremamente efficiente. In tal senso, anche gli studenti coinvolti hanno ottenuto una gratificazione e un maggiore senso di responsabilità, oltre al valore percepito per il proprio percorso formativo effettuato e per il lavoro svolto.

I due contributi, proposti in modo sintetico come esempio per considerare alcuni dei benefici derivanti dall’applicazione di sistemi di formazione accademica duale, hanno permesso di riflettere in modo maggiormente significativo in merito alle opportunità offerte da questa tipologia di formazione o “integrazione” universitaria.

La decisione di selezionare proprio questi due articoli, individuati grazie alla presenza delle parole chiave scelte durante la fase preliminare del lavoro, è stata fatta sia per le caratteristiche descritte dagli Autori protagonisti, i quali hanno delucidato delle modalità innovative di

⁽⁶⁰⁾ A. GÖHRINGER, *op. cit.*, p. 58.

⁽⁶¹⁾ Si contano 577 aziende con un tasso di risposta del 42%.

⁽⁶²⁾ A. GÖHRINGER, *op. cit.*

implementazione a supporto della metodologia di erogazione del servizio (come l'e-learning), che per i vantaggi e le possibilità legate specialmente alle imprese e agli studenti.

Oltretutto, queste due ricerche ⁽⁶³⁾ hanno enfatizzato l'importanza di considerare il concetto di lavoro come attività formatrice e garante di un trasferimento proficuo delle conoscenze e delle competenze richieste dall'impresa "ospitante", promuovendone una visione positiva e portatrice di benefici per tutti gli attori coinvolti.

Per concludere, è necessario porre l'accento sull'elemento dell'e-learning emerso nel primo articolo: la possibilità di mantenere alcune delle implementazioni scaturite durante il periodo pandemico, affiorata anche durante la rassegna teorica nazionale, ha trovato una soluzione efficiente, in grado di mantenersi coerente con l'obiettivo di facilitare l'erogazione del servizio e per agevolare l'alternanza formativa degli studenti e del corpo docenti coinvolti.

5. Conclusioni

La possibilità di individuare nell'alternanza formativa un'opportunità all'interno delle università italiane appare ad oggi come una misura ancora lontana dalla sua potenziale e concreta messa in azione.

I tentativi politici mostrano scarsi risultati occupazionali e hanno un impatto misero per i giovani in cerca di lavoro, sminuendo l'attività a un mero obbligo interno al proprio percorso di studi o focalizzando l'attenzione sulla volontà di costituire un semplice "addestramento" nei confronti di un unico mestiere, piuttosto che un percorso pensato e razionalizzato dal punto di vista formativo.

La comunità scientifica nazionale si è invece soffermata nell'evidenziare come l'occasione di promuovere in maniera graduale uno sviluppo sul piano pratico ed esperienziale, attraverso la promozione delle

⁽⁶³⁾ Si ricorda come la scelta e la selezione dei due articoli proposti in riferimento al sistema duale tedesco sia stata effettuata per merito delle parole chiave emerse durante la rassegna delle fonti, grazie alla coerenza con gli obiettivi del contributo e per i temi che sono stati trattati. L'eventuale aggiunta di ulteriori ricerche condotte sul sistema duale tedesco è stata scartata sia per limiti di tempo che per il problema di accesso alle informazioni. Ciononostante, le due indagini proposte in riflessione hanno ugualmente permesso un confronto con il panorama nazionale e con le considerazioni emerse nella penisola italiana.

competenze sul campo e l'integrazione dell'atto teorico con la componente pratica, possa risultare un buon punto di partenza per assottigliare la distanza tra "scuola e fabbrica", oltre che per andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro⁽⁶⁴⁾ e diminuire il *mismatch* più volte citato. I due contributi che sono stati presentati sul sistema duale tedesco sono stati selezionati per portare il lettore e la lettrice a prendere atto di alcune possibilità che potrebbero venire offerte dall'alternanza, proponendo un approfondimento pedagogico che possa inserirsi nel panorama nazionale in modo coerente con le riflessioni emerse. Se da un lato la conciliazione delle conoscenze ottenute in aula con le competenze maturate nelle organizzazioni potrebbe risollevarne il valore del lavoro come attività formativa e del titolo di studio accademico, portando studenti e studentesse ad avere un'attrazione maggiore nei confronti del sistema universitario tradizionale e un *appeal* più giustificato per le imprese, vi è anche la consapevolezza di come questo eventuale avvicinamento debba avvenire con le dovute accortezze e la necessaria gradualità.

In tal senso, il contributo scritto dai ricercatori Parlow e Röchter⁽⁶⁵⁾ ha messo in evidenza dei quesiti pedagogici estremamente importanti, i quali potrebbero minare la fiducia nei confronti dell'alternanza formativa in ambiente accademico. Primo fra tutti il rischio di un apprendimento universitario che risulti essere al servizio delle organizzazioni, preparato ed erogato con la sola finalità dell'inserimento in impresa. Questa modalità andrebbe contro sia gli interessi delle accademie, le quali avrebbero meno libertà per la stesura dei piani di studio, sia nei confronti degli studenti e delle imprese, portando la formazione in sistema duale a proporsi come un semplice addestramento per i futuri lavoratori e non come un percorso formativo che abbracci i vantaggi della conciliazione tra sapere teorico ed esperienza sul campo. In secondo luogo, è importante non dimenticare le criticità che sono emerse da parte degli studenti: coniugare i tempi e i luoghi delle lezioni e del lavoro non è stato né semplice né scontato e ha richiesto agli studenti e alle studentesse una buona dose di motivazione e perseveranza. Infine, i forti e duraturi legami tra gli studenti e le PMI evidenziate nell'articolo,

⁽⁶⁴⁾ M. TIRABOSCHI, *Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente di lavoro. Il caso italiano nel contesto internazionale comparato*, in *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa*, 2015, n. 11, pp. 25-48.

⁽⁶⁵⁾ H. PARLOW, A. RÖCHTER, *op. cit.*

potrebbero riflettersi all'interno di uno scenario simile, quello italiano (⁶⁶), portando un ulteriore punto di connessione tra Germania e Italia. Per concludere, è fondamentale chiarire come il confronto tra le riflessioni emerse a livello nazionale sul tema dell'alternanza e della situazione accademica attuale e le ricerche condotte sul sistema duale tedesco non debba considerarsi come una proposta di "sovrapposizione" o imitazione, bensì come ulteriore spunto di indagine, di confronto e dialogo, affinché si possano cogliere alcune delle ragioni di valore di questi percorsi integrativi. Il seguente contributo intende quindi offrire un approfondimento pedagogico sul tema posto in esame, avvalorando le riflessioni che sono emerse dagli Autori e dalle Autrici nazionali grazie anche al confronto con le indagini condotte in Germania, mantenendo una prospettiva di analisi che abbracci sia i punti di forza che le criticità.

Abstract

Il lavoro nella formazione degli studenti universitari: un approfondimento pedagogico

Obiettivi: *Proporre una riflessione e un confronto in riferimento al tema nazionale sull'alternanza formativa in ambito accademico, individuandone i possibili vantaggi.* **Metodologia:** *Revisione della letteratura di ambito pedagogico.* **Risultati:** *Individuazione dei possibili punti di riflessione pedagogica emersi a livello nazionale e attraverso i contributi sul sistema duale tedesco.* **Limiti e implicazioni:** *Il principale limite è il paragone svolto con una sola ulteriore realtà europea; le implicazioni sono per favorire il dibattito nazionale sulla tematica.* **Originalità:** *Utilizzo di una chiave di lettura non solo pedagogica ma anche organizzativa, in grado di cogliere la questione su più livelli.*

Parole chiave: *alternanza formativa, università italiana, lavoro formativo, sistema duale tedesco.*

Work in the formation of university students: a pedagogical study

Purpose: *To propose a reflection and comparison with reference to the national topic of alternation education in the academic sphere, identifying its possible advantages.* **Methodology:** *Review of the literature in the pedagogical field.* **Findings:** *Identification of possible points for pedagogical reflection that have emerged at a national level and through contributions on the German dual system.* **Research**

(⁶⁶) Nel 2020 le PMI erano il 95,2% sul totale (<https://www.istat.it/storage/ASI/2022>).

limitations/implications: *The main limitation is the comparison made with only one other European reality; the implications are to encourage national debate on the subject. **Originality:** Use of an interpretation key that is not only pedagogical but also organisational, capable of grasping the issue on several levels.*

Keywords: *alternance education, Italian university, training work, German dual system.*